

ASTRONOMIYA VA AERONAVTIKA BOG'I QURILISHI HUDUDINI GEODEZIK TA'MINLASH

Maksudov Rahim Nematillayevich

Katta o'qituvchi, Toshkent arxitektura qurilish universiteti

Kunishev Kamron Mirodil o'g'li

Bakalavr, Toshkent arxitektura qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15640657>

Annotatsiya: Astronomiya va Aeronavtika bog'ini geodezik ta'minlash uchun geodezik planli va balandlik tarmoqlarini yaratish, ularni aniqligini baholash hamda planli va balandlik tarmoqlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: balandlik geodezik tarmog'i, Taksatsiya, geodezik asos, topografik syomka.

Kirish qismi O'zbekiston Respublikasi bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli urbanizatsiya va ijtimoiy-infratuzilma loyihalari doirasida poytaxtimiz Toshkent shahrining ekologik va madaniy muhitini yaxshilash, aholining ilmiy-ma'rifiy saviyasini oshirish maqsadida bir qator yangi madaniy-ma'rifiy obyektlar barpo etilmoqda. Ushbu loyihalardan biri sifatida Yunusobod tumani, Osiyo va Bodomzor yo'li ko'chalari kesishmasida joylashgan "Astronomiya va Aeronavtika bog'i" qurilishi katta ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism: Toshkent shahri Yunusobod tumanining Osiyo ko'chasidagi O'zgidromet, Astronomiya va Seysmologiya institutlari o'rtasida joylashgan hudud astronomiya bog'iga aylantiriladi. Astronomiya va aeronavtika bog'i 6 gektardan iborat [8].

Yunusobod tumani – [Toshkentdagi](#) ma'muriy-hududiy tumani. Tuman maydoni 4,14 ming gektar bo'lib, shundan ko'klamzorlashtirilgan maydon 1,073 ming gektarni tashkil etadi [9].

Ekologik holat. Yunusobod tumani ekologik jihatdan boshqalarga nisbatan yaxshiroq holatda. Hududda ko'plab yashil maydonlar, bog'lar va parklar mavjud. Bu joylar aholining toza va tabiiy muhitda yashashini ta'minlashga yordam beradi.

Relyef va balandlik. Yunusobod tumani Toshkentning boshqa tumanlariga nisbatan nisbatan balandroq joylashgan. Tumanning o'rtacha balandligi 600-700 metr atrofida [9].

Bog' va hiyobon massivlari shahar landshaftini rivojlantirish va rivojlantirishning eng muhim omilidir. Ularning shakllanishi geodeziya ishlari yordamida amalga oshiriladi. Geodeziya ishlarining har qanday turi geodeziya texnologiyalaridan foydalanishga va fazoviy modellarni qurishga asoslangan.

Geodezik o'lchovlarining turlarini hisobga olgan holda texnologiyalar shakllandi: er usti geodezik o'lchovlar, astronomik, gravimetrik va sun'iy yo'ldosh ta'riflari, masofadan turib aerokosmik zondlash, lazerli skanerlash va boshqalar.

Olingan ma'lumotlarning bo'yicha o'lchovlarga bo'linadi:

- o'lchov natijasi o'lchangan qiymatni standart tashuvchisi bilan to'g'ridan- to'g'ri taqqoslash yo'li bilan olingan to'g'ri chiziqlar;
- bilvosita, unda natija boshqa to'g'ridan-to'g'ri o'lchovlarning funktsiyasi sifatida olinadi;
- bir nechta to'g'ridan-to'g'ri o'lchovlarning bir qator natijalari chiziqli tenglamalar tizimini yechishdan topilganda (kombinatsiyalarda burchaklarni o'lchash);
- natijalar bir qator bilvosita o'lchovlarning (sun'iy yo'ldosh koordinatalarini aniqlash) qo'shma yechimidan olinganida qo'shma.

Taksatsiya (lat. taxatio-baholash), bog' va xiyoboni hisobga olish, uni har tomonlama moddiy baholash va plantatsiyalarning texnik xususiyatlarini (taksatsiya tavsifi va rejasi) tuzish, ularning yoshini, yog'och zaxirasini (miqdorini), alohida daraxtlar va ularning qismlarining o'sishi va hajmini aniqlash imkoniyatini beradi. Taksatsiyasi ma'lumotlari bog' va xiyobon xo'jaligidagi muammolarni hal qilish uchun muhimdir. Bundan tashqari, barcha taksatsiya tavsifi bog' va xiyobonlar rivojlantirishni oqilona rejalashtirishga imkon beradi [9].

“Toshkent shahar, Yunusobod tumani Osiyo va Bodomzor ko'chalarida joylash Astronomiya va Aeronavtika bog'ini geodezik ta'minlash” qidiruv ishlarida 4-klass poligonometriya punktlarini asos sifatida olinib unga nisbatan 2-razryad poligonometriya 22 ta yangi punktlarini loyihalandi.

Davlat balandlik geodezik tarmoqlari balandlik tarmoqlari asos hisoblanib, topografik syomkalar va injenerlik-geodezik ishlarni bajarish uchun bosh asos bo'lib xizmat qiladi. Davlat balandlik tarmoqlari geometrik nivelirlash usulida barpo etiladi. Davlat balandlik tarmoqlari I, II, III va IV-klassga bo'linadi.

IV-klass va texnik nivelirlash balandlik tarmoqlari 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 va 1:500 masshtablardagi topografik syomkalarini bajarish uchun I, II, III va IV klass davlat nivelir tarmoqlarini zichlash maqsadida quriladi. Balandlik tarmoqlarining zichligi va aniqligi relyef kesimi balandligi, topografik syomka masshtabi hamda kelgusida shu hududda bajariladigan muhandislik-geodezik, yer tuzish va boshqa ishlarni ta'minlashni ko'zda tutishi kerak. Yirik masshtabli syomkalarda balandlik asosni qurish odatda III, IV klass nivelirlash va texnik nivelirlash orqali amalga oshiriladi. masshtabi hamda kelgusida shu hududda bajariladigan muhandislik-geodezik, yer tuzish va boshqa ishlarni ta'minlashni ko'zda tutishi kerak. Yirik masshtabli syomkalarda balandlik asosni qurish odatda

1-rasm. 2-razryad poligonometriya to'ri sxemasi

2-rasm. VI-klass nivelirlash to'ri sxemasi

III, IV-klass nivelirlash va texnik nivelirlash orqali amalga oshiriladi [9].

Topografik syomka - topografik plan yoki xarita asl nusxasini yaratishda bajariladigan ishlar. Bu ishlar joy topografik elementlarining planli o'rnini va balandligini geodezik asos punktlariga nisbatan aniqlash va ularni qog'ozda shartli belgilar bilan tasvirlashdan; aholi yashaydigan joylar, daryolar, ko'llar va boshqa nomlarini aniqlashdan, planda tasvirlanadigan joyning topografik elementlari - daryolar suvi oqimining yo'nalishini, o'rmon daraxtlarining turi va o'lchamlarini va boshqalarni aniqlashdan iborat [7].

Astronomiya va aeronavtika bog'ini planli tarmoqni geodezik ta'minlash maqsadida 4ta 4-klass poligonometriya punktlarini asos qilib ular orasini zichlashtirish uchun 22 ta 2-razryad poligonometriya punktlarini yaratildi va eng uzun yo'l 1636 mni eng qisqa masofa esa 258 mni, burchaklarni bog'lanmaslik xatosi eng kattasi $0^{\circ}01'54''$, burchaklarni bog'lanmaslik xatosi eng kichigi $-0^{\circ}00'06''$, koordinata ortirmalarini bog'lanmaslik xatosi eng kattasi 0,151 mm, koordinata ortirmalarini bog'lanmaslik xatosi eng kichigi 0,005 mmni tashkil qildi. Planli tayanch geodezik asosni loyihalash va uning aniqligini baholashni CREDO DAT dasturida amalga oshirildi va quyidagi aniqlikga ega bo'ldik:

1 yo'l $L=762,344$ m, $F_{b_{o'ich.}}=-0^{\circ}00'06''$, $F_{b_{chek.}}=0^{\circ}05'12''$, $F_s = 0,020$ mm,

$F_{nisb.} = 37572$

2 yo'l $L= 639,371$ m, $F_{b_{o'ich.}} = 0^{\circ}01'54''$, $F_{b_{chek.}} = 0^{\circ}07'21''$, $F_s=0,151$ mm,

$F_{nisb.} = 4247$

3 yo'l $L= 258,713$ m, $F_{b_{o'ich.}} = 0^{\circ}00'04''$, $F_{b_{chek.}} = 0^{\circ}04'15''$, $F_s=0,018$ mm,

$F_{nisb.} = 14577$

4 yo'l $L = 944,373$ m, $F_{b_{o'ich.}} = 0^{\circ}00'15''$, $F_{b_{chek.}} = 0^{\circ}07'56''$, $F_s = 0,024$ mm,

$F_{nisb.} = 39659$

5 yo'l $L=1636,651\text{m}$, $Fb_{o'1ch.}=0^{\circ}00'16''$, $Fb_{chek.}=0^{\circ}07'56''$, $F_s=0,005\text{ mm}$,
 $F_{nisb.}=349231$

6 yo'l $L=291,894\text{ m}$, $Fb_{o'1ch.}=0^{\circ}00'22''$, $Fb_{chek.}=0^{\circ}05'12''$, $F_s=0,021\text{ mm}$,
 $F_{nisb.}=13769$

Astronomiya va aeronavtika bog'ini balandlik tarmoqni geodezik ta'minlash maqsadida 26 ta IV-klass nivelirlash punktlarini yaratildi va eng uzun yo'l 1637 mni eng qisqa masofa esa 59 mni, nisbiy balandlik bo'yicha tuzatma eng kattasi -0,017 mm, nisbiy balandlik bo'yicha tuzatma eng kichigi -0,000 mm tashkil qildi. Balandlik tayanch geodezik asosni loyihalash va uning aniqligini baholashni CREDO DAT dasturida amalga oshirildi va quyidagi aniqlikga ega bo'ldik:

1. yo'l $L=0,114\text{ m}$, $Fh_{tuzat.}=-0,009\text{ mm}$, $Fh_{cheki.}=0,046\text{ mm}$
2. yo'l $L=0,762\text{ m}$, $Fh_{tuzat.}=-0,016\text{ mm}$, $Fh_{cheki.}=0,216\text{ mm}$
3. yo'l $L=0,640\text{ m}$, $Fh_{tuzat.}=-0,017\text{ mm}$, $Fh_{cheki.}=0,153\text{ mm}$
4. yo'l $L=0,259\text{ m}$, $Fh_{tuzat.}=-0,001\text{ mm}$, $Fh_{cheki.}=0,024\text{ mm}$
5. yo'l $L=0,944\text{ m}$, $Fh_{tuzat.}=-0,003\text{ mm}$, $Fh_{cheki.}=0,167\text{ mm}$
6. yo'l $L=0,059\text{ m}$, $Fh_{tuzat.}=-0,000\text{ mm}$, $Fh_{cheki.}=0,024\text{ mm}$
7. yo'l $L=1,637\text{ m}$, $Fh_{tuzat.}=0,008\text{ mm}$, $Fh_{cheki.}=0,088\text{ mm}$
8. yo'l $L=0,292\text{ m}$, $Fh_{tuzat.}=-0,008\text{ mm}$, $Fh_{cheki.}=0,088\text{ mm}$
9. yo'l $L=0,009\text{ m}$, $Fh_{tuzat.}=-0,000\text{ mm}$, $Fh_{cheki.}=0,004\text{ mm}$

Xulosa: Astronomiya va Aeronavtika bog'ini qurilish hududini geodezik ta'minlash ishlari bajarildi. 4ta 4-klass poligonometriya punktlarini asos qilib ular orasini zichlashtirish uchun 22 ta 2-razryad poligonometriya punktlarini yaratildi va 2-razryad poligonometriya yo'llarining umumiy uzunligi 4.5 km tashkil qildi. Balandlik tarmoqni geodezik ta'minlash maqsadida 26 ta IV-klass nivelirlash punktlarini o'rnatildi. Nivelirlash yo'li poligonometriya punktlari orqali o'tkazildi. Nivelirlash yo'lining umumiy uzunligi 4.7 km ga teng. 2-razryadli poligonometriya va IV -klass nivelirlash punktlari hudud bo'yicha qoplandi. Chekli xato belgilangan me'yordan oshmagan holda aniqlandi. Bajarilgan geodezik ishlar Leica TS07 elektron taximetri va CREDO DAT dasturiy ta'minotlaridan foydalanildi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SHNQ 1.02.07-19. Qurilish uchun muhandislik izlanishlari. Toshkent, 2019 y.
2. SHNQ 1.02.08-19. "Syomka geodezik tarmoqlari (qurilish uchun muhandislik-geodeziya izlanishlarida planli-balandlik syomka geodezik tarmoqlarini qurish) Qoidalar to'plami".
3. SHNQ 1.02.08-19. "Syomka geodezik tarmoqlari (qurilish uchun muhandislik-geodeziya izlanishlarida planli-balandlik syomka geodezik tarmoqlarini qurish) Qoidalar to'plami".
4. SHNQ 1.02.20-09 "Masshtabi 1:10000 maxsus topografik kartalar va masshtablari 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 planlarni yangilash. Qoidalar to'plami". O'zbekiston Respublikasi "Davarxitektqurilish" qo'mitasi.
5. Geodezik, astronomik, gravimetrik va topografik ishlar bo'yicha texnik hisobotlarni tuzish bo'yicha qo'llanma. (GKKINP-17-098-03), Toshkent shahri, Davergeodezkadastr, 2003 y.
6. "KREDO-DAT" muhandislik-geodeziya ishlarini idoraviy qayta ishlash tizimi. Minsk 1997 yil.

7. 1: 5000 - 1: 500 mas'shtabli topografik planlar uchun shartli belgilar, "Nedra", 1989 y.
8. Internet saytlari:
9. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/09/12/oxygen-park/>
10. <https://ru.wikipedia.org/>

INNOVATIVE
ACADEMY